

УДК 330.3; 338.4:004.773

DOI 10.5281/zenodo.10907672

Стрижакова Анастасия Юрьевна
канд. гос. упр., доцент кафедры
маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО
«Академия управления и государственной
службы», strizh.a@internet.ru

Anastasia Strizhakova
Candidate of Government Management,
Associate Professor of the Department
of Marketing and Logistics,
Academy of Management and Public
Administration

АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА КАК ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ANALYSIS OF DIGITAL MARKETING AS AN INNOVATIVE ENTERPRISE MANAGEMENT TOOL

В статье сделан анализ цифрового маркетинга как маркетинговой системы, которая функционирует на уровне экономики в целом. Выявлены преимущества цифрового маркетинга. Обозначено, что в обеспечении эффективности и повышении результатов хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики инновационный маркетинг играет одну из ведущих ролей, заключающуюся в обязательной ориентации производственно-сбытовой деятельности на максимальное удовлетворение существующих потребностей потребителей за счет формирования и стимулирования спроса на инновационную продукцию.

Ключевые слова: маркетинг, инновация, цифровой маркетинг, маркетинговые интернет-коммуникации, коммуникации.

The article analyzes digital marketing as a marketing system that functions at the level of the economy as a whole. The advantages of digital marketing are revealed. It is indicated that in ensuring the efficiency and improving the results of economic activity of enterprises in a market economy, innovative marketing plays one of the leading roles, which consists in the mandatory orientation of production and sales activities to maximize the satisfaction of existing consumer needs through the formation and stimulation of demand for innovative products.

Key words: marketing, innovation, digital marketing, internet marketing communications, communications.

Постановка проблемы. Стремительное развитие информационных технологий значительно влияет на деятельность отечественных предприятий. Для того чтобы не отставать от конкурентов, а выгодно выделяться среди них, предприятиям необходимо значительное внимание уделять цифровому маркетингу. Если в начале развития маркетинга его совершенствование было направлено на товар, затем – на дистрибуцию и управление продажами, то сегодня развитие информационных и цифровых технологий существенно меняет маркетинговую деятельность предприятия в целом. В современных условиях усиления конкуренции предприятия должны проявлять гибкость к изменениям как во внутренней, так и во внешней среде и уметь быстро к ним адаптироваться.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами развития цифрового маркетинга занимались следующие зарубежные исследователи: И. Ашманов, Ф. Вирин, О. Кент Вертайм, И. Манн, Я. Фенвик и другие. В то же время остаются дискуссионными вопросы научного обоснования роли и места цифрового маркетинга в современных условиях развития общества.

Цель исследования. Целью данной статьи является анализ и оценка тенденций развития цифрового маркетинга как инновационного инструмента управления

предприятиями.

Изложение основного материала. Маркетинг играет ключевую роль в цифровой трансформации предприятия. Работа маркетологов с данными клиента делает маркетинг уникальным инструментом для управления цифровизацией. Согласно отчету Forrester «Challenge Traditional Leadership To Win at Digital Transformation», «62% респондентов, чьи компании проходят цифровую трансформацию, возглавляемую директором по маркетингу, подтверждают, что их бизнес переживает двузначный рост по сравнению с 50% респондентов, где цифровизация управляется ИТ-директорами» [1].

Следует подчеркнуть, что цифровизация приобрела приоритетное значение не только для ИТ-компаний, а и для предприятий, где маркетинг является одной из ключевых сфер [2]. То есть цифровая трансформация как промышленности и бизнеса, так и общества в целом порождает новую терминологию, принципы, методы и многие другие инструменты для упрощенного ведения бизнеса. Так зародилось понятие «цифровой маркетинг», которое указывает на то, что маркетинг функционирует с учетом определенной совокупности факторов, определяющих эффективность системы реализации товаров (услуг) в цифровую эпоху.

Цифровой маркетинг – это новый этап эволюции маркетинга. Это происходит, когда маркетинговая деятельность компании осуществляется в основном с использованием цифровых каналов. Это адресные каналы, позволяющие маркетологам вести постоянный двусторонний персонализированный диалог с каждым потребителем. Такой диалог построен на использовании данных, полученных в результате прошлых взаимодействий с потребителем. Кроме того, маркетологи постоянно используют информацию о поведении потребителей, которое приходит к ним в режиме реального времени. Это обеспечивает обратную связь с потребителем, улучшая и оптимизируя взаимодействие с ним. Сегодня цифровой маркетинг использует пять цифровых каналов [3]:

- 1) сеть Интернет и устройства, предоставляющие доступ к ней (компьютеры, ноутбуки и др.);
- 2) мобильные устройства (планшеты, смартфоны и т. д.);
- 3) локальные сети (Экстранет, интранет);
- 4) цифровое телевидение;
- 5) интерактивные экраны, POS-терминалы.

Для этого был выбран метод поквартирного репрезентативного опроса F2F (лицом к лицу) как наиболее надежный на сегодня метод исследования электоральных настроений. Этот метод основан на четырех ступенчатой стохастической выборке, которая гарантирует наиболее точный отбор на каждом этапе: выбор районов, улиц, домов и квартир электората, а также корректный отбор респондента среди членов домохозяйства для участия в опросе.

Маркетинговые интернет-коммуникации – это система мероприятий по продвижению товаров и услуг с помощью виртуальных аналогов традиционной рекламы, например баннеров и объявлений, а также это средства продвижения в сети сайта компании, в том числе и с помощью поисковых систем. Задачи маркетинговых интернет-коммуникаций разнообразны и включают организацию внутренних или внешних коммуникаций предприятия (корпоративные ресурсы). По мере развития информационного общества меняется эффективность каналов коммуникации. Традиционная реклама (справочники, баннеры, объявления, листовки, буклеты) по эффективности существенно уступает интернет-рекламе, поэтому компаниям следует формировать свою маркетинговую политику с учетом продвижения продукции в сети Интернет. Это возможно, благодаря виртуальным аналогам традиционной рекламы,

средствам продвижения в сети сайта компании, в том числе и с помощью поисковых систем. К традиционным способам продвижения продукции в сети Интернет принадлежат: веб-сайт, поисковая оптимизация, текстовая реклама, каталоги и рубрикаторы, E-mail-маркетинг.

Сочетание возможностей интернета и рекламной кампании открывает сегодня широкие возможности для рекламы в сети. При этом, интернет-реклама требует гораздо меньше затрат как финансовых, так и физических, а система управления рекламным процессом является полностью автоматизированной и включает в себя более гибкие настройки компонентов рекламной кампании.

В то же время происходит быстрая обратная связь с целевой аудиторией. Поскольку компания, вкладывающую средства в продвижение товара, прежде всего, интересуется ROI (return-on-investment) – индекс доходности инвестиционного капитала, именно интернет-рекламодатель имеет возможность проследить за реакцией пользователей на каждое сообщение, узнать, как именно вел себя клиент: вошел он в магазин или нет, как долго изучал товар, что именно выбрал, стал ли постоянным клиентом.

Преимущества цифрового маркетинга заключаются не только лишь в том, что есть возможность четкого охвата целевой аудитории. Он предлагает гибкое управление рекламными коммуникациями. При этом даже достаточно скромный рекламный бюджет гарантирует максимальную отдачу. Для текущей экономической ситуации Интернет-маркетинг становится чуть ли не панацеей в рекламе. И это касается самых разных сфер бизнеса. Не менее важным фактом применения интернет-рекламы является то, что большая часть интернет-пользователей – это образованные люди с доходами выше среднего уровня, что привлекает внимание потенциальных рекламодателей различных товаров и услуг. В цифровом маркетинге есть большое количество инструментов, которые можно разделить на три основные группы:

- 1) платные ресурсы: за какие компании нужно платить;
- 2) собственные ресурсы: сайты, страницы в соцсетях, какими бизнес владеет и может распоряжаться;
- 3) заработанные ресурсы: так называемое сарафанное радио или earned media-бесплатные или приобретенные каналы связи.

Также необходимо отметить, что цифровой маркетинг является второй фазой развития маркетинга в условиях информатизации общества. Цифровые каналы обеспечивают практически мгновенное распространение информации, становятся основным носителем коммуникативных сообщений и механизмом взаимодействия с клиентом. Поэтому важно присутствие предприятия в указанных цифровых каналах. Он обладает уникальными свойствами, обусловленными гипермедийной природой. Аудиовизуальные цифровые методы позволяют осуществлять эффективное эмоциональное, когнитивное, психологическое воздействие на целевую аудиторию, получать доступ к информации без ограничений местонахождения компьютера (webi war-ресурсы), преодолевать территориальные барьеры на пути реализации маркетинговых мероприятий, сокращать временные расходы на доступ к каталогам товаров, адаптивно реагировать на появление потребностей и пожеланий клиентов и бизнес-партнеров, управление событиями в режиме реального времени [3].

Можно отметить преимущества цифрового маркетинга, которые заключаются в следующем:

1. Цифровой маркетинг позволяет охватить как онлайн, так и офлайн-потребителей, использующих планшеты и мобильные телефоны, игры, загрузку приложений. Так бренд может обратиться к более широкой аудитории, не ограничиваясь интернетом.

2. Возможность собирать четкие и детализированные данные. Практически все действия пользователя в цифровой среде фиксируются аналитическими системами. Это дает возможность делать точные выводы об эффективности различных каналов продвижения, а также составить точный портрет покупателя.

3. Гибкий подход – цифровой маркетинг дает возможность привлечь на онлайн-рынок офлайн-аудиторию, и наоборот. Например, с помощью QR-кода на флаеры можно направить пользователя на сайт. И в то же время благодаря email-рассылке можно пригласить подписчиков на семинар или другой офлайн-ивент.

В обобщенном виде цифровой маркетинг включает три составляющие: контент (сообщения в блогах, статьи, публикации, исследования, электронные книги, копия страницы продаж, электронные бюллетени, кампании в социальных сетях, SEO); дизайн (включение фотографий и изображений для контента, инфографики, диаграмм, фотографий, видео); статистику (аналитика, ключевые показатели эффективности, цель и задачи, конверсионные каналы, клиентский LTV).

Цифровой маркетинг представляет собой комплексный подход к продвижению компании, ее продуктов в цифровой среде, а также охватывает офлайн-потребителей. Он позволяет интегрировать большое количество технологий (социальные, мобильные, веб, CRM-системы и т.д.) С продажами и клиентским сервисом, обеспечивает постоянную качественную связь между рекламодателем и конечным потребителем. Цифровой маркетинг основан на аналитике данных о пользователях, их поведении, проникает в традиционные виды коммуникаций, чтобы захватить внимание аудитории и перетащить ее в виртуальный мир. Цифровой маркетинг предполагает персонализацию, усиливающую влияние маркетинговых инструментов на целевую аудиторию.

Для формирования предложения ценности, фирма должна узнать характер и содержание всех процессов, охватывающих потребителя, для чего формирует маркетинговую осведомленность (маркетинг intelligence).

С целью формирования маркетинговой осведомленности фирма ищет сведения (объект Data) из всех каналов, где осуществляются информационные обмены (запросы к поисковым машинам; контент; сообщения, комментарии и предпочтения, обнаруженные, отправленные, прокомментированные и отправленные потребителем в переписке, на социальных платформах и в социальных сетях). Также фирма проводит маркетинговые исследования, цифровые каналы в которых играют роль 1) поставщика сведений, 2) логистическую роль – размещение форм для опроса, сохранения и автоматизированный анализ данных, как это, например, предлагается в сервисах Oprossio, или с использованием опросных форм и облачного хранилища Яндекс. Принципиальным отличием цифровой среды от обычной является то, что потребитель оставляет след от всех действий в нем. Это позволяет использовать наблюдение за поведением потребителя и сканирование цифровых отпечатков для создания маркетинговой осведомленности. Важными источниками являются использование и анализ файлов cookie, использование данных навигации и геолокации, которые поставляются через использование различных цифровых устройств, например, смартфона, сканирования покупок и считывания данных о банковских транзакциях, а также интернет вещей (Internet of Things, IoT).

Интернетом вещей называют сеть обмена информацией, которая состоит из физических устройств, которые имеют встроенные возможности передачи данных; программного обеспечения, использование которого позволяет осуществлять передачу данных между физическими устройствами и компьютерными системами через стандартные протоколы связи. Интернет вещей сочетает в себе интернет-технологии передачи и сохранения данных с автоматизацией взаимодействия, исключая вмешательство человека в чтение и передачу данных. Его развитие определяется

технологическими успехами в создании микропроцессоров и развитии искусственного интеллекта, а также сдерживается уровнем развития систем защиты персональных данных. Все сведения, собранные из различных источников и каналов обмена информацией, хранятся в маркетинговой информационной системе (МИС). МИС предоставляет данные для выработки и тестирования маркетинговых стратегий (сценарного планирования систем моделирования типа ERP), а также непосредственно для создания и коммуникации предложения ценности: поисковые запросы и выдачи для сетевой оптимизации (SEO), базы контактов для почтового маркетинга (e-Mail marketing) и маркетинга отношений с клиентами (CRM), профили посетителей, темы и ключевые слова обсуждения – для маркетинга в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM), создание и демонстрации рекламных объявлений на цифровых экранах (Digital screens, DSc), создание, донесение и исследование поведения и привычек потребителя с помощью мобильных устройств (Mobile marketing, Mob). Каждая отдельная итерация взаимодействия с потребителем предоставляет новые сведения для SMM, SEO, e-Mail marketing, CRM, mob, DSc. С использованием множественного числа каналов обмена данными и контента, добытого из них, отдельная фирма взаимодействует с партнерами, конкурентами с целью обмена информацией и, при необходимости, совместного создания ценности.

Следует отметить, что цифровые каналы используются не только как инструменты коммуникаций и поставки ценности на рынок, но и как инструменты коммуникации и поставки для создания ценности и блага для общества. Цифровые компетенции, которые развивают фирмы, способствуют, таким образом, не только лучшему пониманию рыночной конъюнктуры, но и лучшей координации усилий в сети создания ценности, повышению качества и полноты собранной и передаваемой информации, оперативности работы.

Инструменты, которые опосредуют взаимодействие в цифровом маркетинге, складываются из аппаратных и программных средств для создания, передачи и хранения информации в цифровой форме: компьютеров, мобильных устройств (мобильные телефоны, планшеты, «умные» часы и т.д.), программных продуктов; сетей обмена данными, включая мобильные сети и широкополосный интернет; хранилищ данных, включая облачные сервисы. Совокупность этих инструментов можно назвать инфраструктурой цифрового маркетинга, или цифровой инфраструктурой.

Степень использования цифрового маркетинга непременно зависит от наличия, степени развитости и условий и возможностей доступа к цифровой инфраструктуре. Они, в свою очередь, определяются условиями развития и результатами научно-технического прогресса и доступом и возможностью использования их достижений субъектами рынка. Таким образом, развитие технологической среды (технологических факторов макросреды) плотно связано с развитием цифрового маркетинга и маркетинговых систем.

Таким образом, цифровые технологии сегодня являются решающим фактором успеха и продвижения для каждой сферы бизнеса, что дает значительные конкурентные преимущества. С точки зрения роста интернет-активности среди населения можно прогнозировать, что возможности Интернета все больше будут использоваться для развития собственного малого бизнеса. Это означает, что цифровой маркетинг больше не является прерогативой только крупных компаний. Контекстную рекламу можно приобрести за весьма разумные деньги, и она будет направлена на нужную аудиторию. Таким образом, цифровой маркетинг означает, что потребители, клиенты или общество в целом могут получить доступ к любой информации, которая им необходима. А раньше им для этого нужно было потратить немало времени и средств. Сегодня цифровой маркетинг становится все более важным инструментом для продвижения практически любого вида продуктов по сравнению с традиционным маркетингом. Также не исключено, что в

течение ближайших лет данный вид маркетинга станет господствующим в связи с поступательным ростом сфер его применения. Цифровой маркетинг (интерактивный маркетинг) с точки зрения маркетинговых коммуникаций предполагает использование всех возможных форм цифровых каналов для продвижения бренда. Коммуникации в цифровом маркетинге позволяют достичь целевой аудитории в офлайн-среде (использование приложений в телефонах, sms/ms, рекламные дисплеи на улицах и т.д.). В состав цифровых медиа, кроме интернета, включают: цифровое телевидение, радио, мониторы, дисплеи и другие цифровые средства связи.

Следует отметить, что к цифровому маркетингу не относится продвижение с помощью таких традиционных каналов, как объявления в газетах, флаеры, реклама на ТВ, билборды.

Хотя, если на билборде будет указан QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт – это уже цифровой маркетинг.

Основными методами цифрового маркетинга являются [6, с. 21]:

- контекстная реклама Yandex Direct;
- технология больших данных – массивы данных больших объемов;
- ретаргетинг (ретаргетинг) – перенацеливания;
- мобильный маркетинг;
- email-маркетинг – электронная почта;
- вирусный маркетинг;
- RTB (real time bidding) – торги в реальном времени;
- SMM – социальный медиамаркетинг;
- SMO (social media optimization) – оптимизация для социальных сетей;
- SEO (search engines optimization) – оптимизация сайта в поисковых системах;
- SEM (search engine marketing) – поисковый маркетинг.

Позволить себе все инструменты одновременно не все компании могут, как правило, это не является эффективным методом. Выбор зависит от целей и возможностей бизнеса. Компании могут обращаться к диджитал-агентствам, которые обеспечивают присутствие и продвижение бренда в цифровой среде. В состав команды могут входить маркетолог, специалист по SEO, аналитик, менеджер проекта, дизайнер, верстальщик, программист, контент-менеджер, копирайтер.

Для нерегулярных работ агентства могут нанимать фрилансеров, например, видеооператоров или фотографов.

Следует отметить, что универсальных решений нет, а инструменты нужно выбирать под конкретную компанию. Среди трендов следует отметить следующие [7]:

1) онлайн-видео – интенсивно растет его потребление, среди подростков и молодежи оно предшествует цифровому телевидению;

2) нативная реклама (native advertising) – приходит на смену всплывающей рекламе, является органично встроенной в контент, имеет больше шансов быть прочитанной пользователем, поскольку это кажется более естественным для него;

3) персонализированный контент – контент должен быть более персонализированным, чтобы влиять на потребителей. Соответственно, призывы к действию более эффективны, когда учитывают индивидуальный подход;

4) умная реклама с большими данными – позволяет рекламодателям более точно определить свою аудиторию, потратить меньше денег на рекламу, направленную на тех пользователей, которые не откликнутся на нее, дает возможность осуществлять анализ с более точным отслеживанием уровня конверсии и других факторов;

5) развитие сообщества – пользователи Интернета создают больше контента, когда их слова, фото, видео и другой контент может иметь большое значение для бренда

компании и обеспечивать рост продаж. Люди могут создавать контент без поощрения, но поддержка поможет создать команду лидеров мыслей. Другая стратегия – платить блогерам, влогерам и другим лидерам мнений за обсуждение продукта или услуг.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, инновационный маркетинг является инструментом предприятия, без которого даже лучшая стратегия не сможет стать эффективной. С другой стороны, без разработки этой стратегии результативного тактического маркетинга не бывает.

Динамизм без стратегии – это только неоправданный риск. Каким бы совершенным не был тактический инновационный маркетинг, он не сможет создать спрос там, где отсутствует потребность, и не сможет сохранить тот вид деятельности, которая обречена на исчезновение. Поэтому, чтобы обеспечить эффективность тактический инновационный маркетинг должен основываться на стратегическом мышлении, которое, в свою очередь, опирается на потребности рынка [3, с. 18].

Подытоживая, отметим, что в обеспечении эффективности и повышении результатов хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики инновационный маркетинг играет одну из ведущих ролей, заключающуюся в обязательной ориентации производственно-сбытовой деятельности на максимальное удовлетворение существующих потребностей потребителей за счет формирования и стимулирования спроса на инновационную продукцию.

Таким образом, чтобы предприятие было эффективным, динамично развивалось и повышало свою конкурентоспособность, необходимо соблюдать два правила: во-первых, разрабатывать и внедрять инновации, а во-вторых, реализовывать усилия комплекса маркетинга, направленные на коммерциализацию инноваций.

Список литературы

1. Романов, Б.А. Анализ экономики и управления предприятиями : учебно-практическое пособие / Б.А. Романов. – Москва : Дашков и К, 2016. – 248 с. – ISBN 978-5-394-02647-8. – Текст : электронный.
2. Шапкарина, Г.Г. Основы цифрового управления: анализ и синтез цифровых систем управления. Ч. 2 : учебное пособие / Г.Г. Шапкарина. – Москва : Изд. Дом МИСиС, 2009. – 143 с. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232253> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
3. Двоглазов, В.В. Технологии маркетинга в стратегическом управлении предприятиями теплоэнергетики : монография / В.В. Двоглазов, Р.В. Петров, И.А. Сбоева. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 204 с. – ISBN 978-5-8158-1712-8. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1893495> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
4. Шмелева, А.Н. Оценка эффективности управления предприятиями : монография / А.Н. Шмелева. – Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 2006. – 159 с. – ISBN 5-94170-149-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/469828> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
5. Кован, С.Е. Теория антикризисного управления предприятиями : учебное пособие / С.Е. Кован. – Москва : Финакадемия, 2008. – 176 с. – ISBN 978-5-7942-0578-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/432564> (дата обращения: 24.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
6. Родионова, Н.В. Теория и методология исследования взаимосвязи

экономических и социальных показателей в системах управления предприятиями : монография / Н.В. Родионова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 317 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-012965-5. – Текст : электронный.

7. Комаева, Л.Э. Адаптивные организационные структуры управления предприятиями в нестабильной среде хозяйствования : монография / Л.Э. Комаева, М.Р. Дзагоева, З.Л. Дзакое. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 200 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-010670-0. – Текст : электронный.

Поступила в редакцию 25.03.2024 г.